

Un Cesare Chiaramonti al Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Written in Torino, 10 Marzo 2019. Submitted Researchgate. DOI: 10.13140/RG.2.2.30957.03045

Il Cesare di cui si parla è un busto marmoreo che è conservato al Museo di Antichità di Leida [1]. Il museo, in effetti, possiede due busti che ritraggono Cesare; uno di questi è molto rovinato. Esso proviene forse da Hunerberg [2], in Nijmegen. Nel 1931 entrò a far parte della collezione del museo di Antichità attraverso un lascito di P. A. Gildemeester [3]. Come Gildemeester sia entrato in possesso del busto non è noto, ma probabilmente lo aveva comprato da un antiquario.

A Hunerberg in Nijmegen, tra il 71 ed il 104 AD circa, dice il sito del museo, si trovava il campo della Decima Legione. Questa legione era stata formata nel periodo tardo-repubblicano, forse da Giulio Cesare. Sicuramente era la legione su cui Cesare faceva più affidamento durante la guerra in Gallia. Secondo il sito del museo di Leida, è quindi possibile che al campo della Decima ci fosse stato un ritratto di Cesare.

Il busto di cui si parla lo vedete a sinistra nell'immagine seguente. Ma di che "Cesare" si tratta? Ci possiamo infatti chiedere di quale tipo di ritrattistica antica di Cesare esso può essere un esempio. Alcuni ritratti di Cesare sono come quello del Museo Chiaramonti, appartenente ai Musei Vaticani, e lo vedete a destra. Altri sono come quello del tipo Tuscolo, oggi al Museo Archeologico di Torino. Ho provato di recente a miscelare il ritratto di Leida con quello di Tuscolo, e con altri ritratti di Cesare (come al riferimento [4]), ma il risultato migliore si ottiene se si usa il ritratto Chiaramonti.

L'immagine è un "morphing" dal busto Leida al Chiaramonti. Si ringraziano il Museo di Antichità di Leida, Wikipedia ed i Musei Vaticani per le immagini dei due busti. Le immagini sono usate a solo scopo di ricerca culturale e scientifica. Per cosa si intenda per "morphing" si veda il riferimento [4].

Guardate i capelli, gli occhi, la bocca, e la forma stessa della testa. E' evidente che il busto di Leida ha molti punti in comune con un Cesare Chiaramonti.

Grazie all'immagine che troviamo al sito del museo di Leida - che ha un'illuminazione diversa da quella usata in [4] - si possono evidenziare le coincidenze tra i due busti. Questi dettagli mi portano a considerare il busto di Leida come un Cesare Chiaramonti. Allo stesso tempo, escluderei un'influenza della ritrattistica del tipo Tuscolo nella realizzazione del ritratto di Leida.

Ecco come poteva apparire in origine il busto di Leida, se lo pensiamo del tipo Chiaramonti.

Il Cesare Chiaramonti è un busto di Cesare, in marmo bianco lunense, databile all'età augustea (44-30 a.C.). Questa testa, insieme al ritratto conservato al Camposanto Monumentale di Pisa, è riconosciuto unanimemente come ritratto di G. Giulio Cesare.

La folta capigliatura del Cesare Chiaramonti non era quella di Cesare, che notoriamente era calvo. Per la calvizie, usava pettinarsi riportando i capelli in avanti. In effetti, anche nel Chiaramonti, i capelli sono in avanti, ma la capigliatura è più simile a quella di Ottaviano Augusto. Il ritratto che mostra un aspetto di Cesare più realistico è sicuramente quello di Tuscolo (per altri ritratti di Cesare si vedano i riferimenti [5-10]), ma il ritratto di Leida è del tipo Chiaramonti.

References

- [1] <https://www.rmo.nl/museumkennis/klassieke-wereld/romeinen/julius-caesar/>
- [2] <https://www.livius.org/articles/place/noviomagus/nijmegen-photos/nijmegen-hunerberg/>
- [3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_Adriaan_Gildemeester
- [4] Sparavigna, A. C. (2018). Morphing of a bust of Julius Caesar at the National Museum of Antiquities, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1421214>
- [5] Sparavigna, A. C. (2013). Facial transformations of ancient portraits: the face of Caesar. arXiv preprint arXiv:1304.1972.
- [6] Sparavigna, A. C. (2012). Portraits of Julius Caesar: a proposal for 3D analysis. arXiv preprint arXiv:1206.4866.
- [7] Corazzi, G., & Sparavigna, A. C. (2013). The Rhone Caesar. Archeocommons, May 2013.
- [8] Sparavigna, A. C. (2018). Comparing the Profiles of Caesar's Heads Given by the Pantelleria Marble Bust and by a Coin of 44 BC (July 17, 2018). Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.1313808. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3224212>
- [9] Sparavigna, A. C. (2018). Morphing of the bust of Julius Caesar recently found in Aquinum. Researchgate, 29 September 2018.
- [10] Sparavigna, A. C. (2018). Profiles of Julius Caesar's Heads: A Biometric Approach. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405085>